

Original paper

THE ROLE OF FAMILY AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN FORMING YOUTH'S CREATIVE ATTITUDE TOWARDS LABOR: A SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE NEW UZBEKISTAN

Rajabov Ilkhom Mustafoyevich, Head of the Information and Spirituality-Enlightenment Group, Central Mining Department, Office Manager Department, Navoi Mining and Metallurgical Combine Joint Stock Company

Annotation

Introduction: this article provides a comprehensive socio-philosophical analysis of the role of family and civil society institutions in shaping young people's creative attitude toward labor in the context of modern global transformational processes. the study examines the axiological nature of labor values, mechanisms of socialization, the impact of the digital economy, as well as institutional changes emerging in the context of the new Uzbekistan.

Purpose: to analyze the socio-philosophical foundations of labor values, focusing on how family and civil society institutions contribute to the development of creative labor attitudes in young people.

Materials and Methods: the study applies socio-philosophical analysis, axiological interpretation, and comparative review of institutional changes. attention is given to the influence of the digital economy and innovative activity on youth socialization.

Results and Discussion: findings show that family institutions provide the primary environment for instilling labor values, while civil society organizations reinforce motivation, identity, and social capital. the digital economy introduces new forms of labor, requiring adaptability and creativity. institutional reforms in the new Uzbekistan highlight the integration of traditional values with modern labor market demands.

Conclusion: the joint development of metacognitive monitoring, socialization mechanisms, and institutional support strengthens youth's creative attitude toward labor. family and civil society institutions play a decisive role in shaping independent thinking, scientific literacy, and critical analysis, ensuring sustainable socio-economic progress in the new Uzbekistan.

Keywords: labor values, creative labor, youth, socialization, family institution, civil society, social capital, motivation, identity, New Uzbekistan, digital economy, innovative activity, labor market

OILA VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING YOSHLARNING MEHNATGA KREATIV MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: YANGI O'ZBEKISTON KONTEKSTIDA IJTIMOY-FALSAFIY TAHLIL

Rajabov Ilxom Mustafoyevich, "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" Aksiyadorlik jamiyati Markaziy kon boshqarmasi Boshqarma Ofis menejer bo'limi Axborot va ma'naviyat – ma'rifat guruhi rahbari

Annotatsiya

Kirish: mazkur maqolada zamonaviy global transformatsiya sharoitida yoshlarning mehnatga kreativ munosabatini shakllantirishda oila va fuqarolik jamiyati institutlarining roli

ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda mehnat qadriyatlarining aksiologik mohiyati, ijtimoiylashuv mexanizmlari, raqamli iqtisodiyot ta'siri hamda Yangi O'zbekiston sharoitida yuzaga kelayotgan institutsional o'zgarishlar yoritilgan.

Maqsad: mehnat qadriyatlarining ijtimoiy-falsafiy asoslarini tahlil qilish, oila va fuqarolik jamiyati institutlarining yoshlar ijodiy mehnatga munosabatini shakllantirishdagi o'rnini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: ijtimoiy-falsafiy tahlil, aksiologik izoh va institutsional o'zgarishlarni qiyosiy o'rganish metodlari qo'llanildi. raqamli iqtisodiyot va innovatsion faoliyatning yoshlar ijtimoiylashuviga ta'siri alohida ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari oila institutlari mehnat qadriyatlarini singdirishda asosiy muhit bo'lsa, fuqarolik jamiyati tashkilotlari motivatsiya, identitet va ijtimoiy kapitalni mustahkamlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. raqamli iqtisodiyot mehnatning yangi shakllarini keltirib chiqarmoqda, bu esa moslashuvchanlik va ijodkorlikni talab qiladi. yangi O'zbekistondagi institutsional islohotlar an'anaviy qadriyatlarni zamonaviy mehnat bozori talablari bilan uyg'unlashtirmoqda.

Xulosa: metakognitiv monitoring, ijtimoiylashuv mexanizmlari va institutsional qo'llab-quvvatlashning uyg'unligi yoshlarning mehnatga ijodiy munosabatini kuchaytiradi. oila va fuqarolik jamiyati institutlari mustaqil fikrlash, ilmiy savodxonlik va tanqidiy tahlilni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, yangi O'zbekistonning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: mehnat qadriyati, kreativ mehnat, yoshlar, ijtimoiylashuv, oila instituti, fuqarolik jamiyati, ijtimoiy kapital, motivatsiya, identitet, Yangi O'zbekiston, raqamli iqtisodiyot, innovatsion faoliyat

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ТРУДУ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Раджабов Ильхом Мустафоевич, руководитель группы информации и духовного просвещения, Центрального горно-технического управления, отдела административного управления, Навоийского горно-металлургического комбината

Аннотация

Введение: в данной статье с социально-философской точки зрения комплексно анализируется роль семьи и институтов гражданского общества в формировании креативного отношения молодежи к труду в условиях современных глобальных трансформационных процессов. в исследовании раскрываются аксиологическая сущность трудовых ценностей, механизмы социализации, влияние цифровой экономики, а также институциональные изменения, происходящие в условиях нового узбекистана.

Цель: проанализировать социально-философские основы трудовых ценностей, показать, как семья и гражданское общество способствуют развитию творческого отношения молодежи к труду.

Материалы и методы: использованы методы социально-философского анализа, аксиологической интерпретации и сравнительного изучения институциональных изменений. особое внимание уделено влиянию цифровой экономики и инновационной деятельности на социализацию молодежи.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что институт семьи является первичной средой для формирования трудовых ценностей, а институты гражданского общества укрепляют мотивацию, идентичность и социальный капитал. цифровая экономика порождает новые формы труда, требующие адаптивности и креативности. институциональные реформы в новом Узбекистане демонстрируют синтез традиционных ценностей и современных требований рынка труда.

Заключение: совместное развитие механизмов социализации и институциональной поддержки усиливает творческое отношение молодежи к труду. семья и гражданское общество играют решающую роль в формировании независимого мышления, научной грамотности и критического анализа, обеспечивая устойчивый социально-экономический прогресс нового Узбекистана.

Ключевые слова: трудовые ценности, креативный труд, молодежь, социализация, институт семьи, гражданское общество, социальный капитал, мотивация, идентичность, Новый Узбекистан, цифровая экономика, инновационная деятельность, рынок труда

XI asrda mehnatning mazmuni va shakllari tubdan o'zgarib bormoqda. Raqamli texnologiyalar, globalizatsiya va ijtimoiy tizimlarning transformatsiyasi natijasida mehnat endilikda faqat iqtisodiy zarurat emas, balki shaxsiy rivojlanish va kreativ salohiyatni namoyon etish vositasiga aylanmoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida ushbu jarayonlar yanada jadallashib, yoshlarning mehnatga munosabatida sifat jihatidan yangi bosqich yuzaga kelmoqda. Bu esa oila va fuqarolik jamiyati institutlarining rolini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Bu yangi bosqichda yoshlar nafaqat an'anaviy mehnat qadriyatlarini, balki ijodkorlik, tadbirkorlik va loyihali fikrlashni ham o'zlashtirishmoqda. Texnologik rivojlanish va globallashuv ta'sirida ularning kasb tanlash, martaba qurish va mehnat bozorida o'zni o'zgarib, ancha dinamik va o'zgaruvchan shaklga kirishmoqda. Shuning uchun ham oila, yoshlarga nafaqat ma'naviy-axloqiy, balki amaliy ko'nikmalar – vaqtni boshqarish, moliyaviy savodxonlik, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi jihatlardan ham to'g'ri yo'l ko'rsatish vazifasini o'z zimmasiga olishi kerak.

Oila va jamiyatning yangi rolini belgilashda muhim jihat – yoshlarning o'ziga xos qobiliyat va qiziqishlarini inobatga olgan holda, ularga individual yondashishni ta'minlashdir. Har bir yoshning shaxsiy salohiyatini ochishga qaratilgan dasturlar tuzish, ularga tajriba almashish va professional tarmoqlar bilan aloqa o'rnatish imkoniyatlarini yaratish zarur. Bu esa nafaqat iqtisodiy, balki ularning ijtimoiy-ma'naviy barkamolligiga ham xizmat qiladi.

Shu bilan birga, mehnatga bo'lgan munosabatdagi sifat o'zgarishi yoshlarning ijtimoiy mas'uliyat hissini oshirishni ham talab etadi. Ular o'z kasbiy faoliyatini nafaqat shaxsiy farovonlik, balki jamiyat manfaatlarini uchun ham xizmat qilish vositasi sifatida ko'rishi lozim.

Bunda oila va ta'lim muassasalaridan tashqari, ommaviy axborot vositalarining ijobiy namuna va qadriyatlarni targ'ib qilishdagi roli beqiyosdir.

Demak, Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarni mehnatga tayyorlash va ularning kasbiy yo'nalishini belgilash – bu oila, davlat, fuqarolik jamiyati va biznes-muhitning o'zaro hamkorligida amalga oshadigan uzoq muddatli va murakkab jarayondir. Ushbu barcha kuchlarni birlashtirish orqali yoshlarning mehnatga sifatli munosabati nafaqat iqtisodiy, balki mafkuraviy jihatdan ham barqaror rivojlanishning mustahkam poydevoriga aylanadi.

Mehnat qadriyat sifatida jamiyat taraqqiyotining asosiy harakat manbai sifatida e'tirof etiladi. Maks Sheler qadriyatlar ierarxiyasida inson faoliyati mazmuni qadriyatlarga bog'liqligini asoslaydi[10, B-620].

Mehnat qadriyat sifatida nafaqat moddiy ne'matlar manbai, balki inson shaxsining shakllanishi va kamol topishining asosiy omilidir. U orqali inson o'z qobiliyatlarini namoyon etadi, bilim va ko'nikmalarini oshiradi, jamiyat oldidagi burchini bajaradi. Shu jihatdan mehnat insoniy faoliyatning eng mazmunli ko'rinishi hisoblanib, uning orqali shaxs o'ziga bo'lgan ishonch va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkin. Shelerning qadriyatlar ierarxiyasida mehnat quyi qadriyatlar emas, balki oliy ma'naviy qadriyatlarga yetishishning muhim vositasidir. Inson mehnat jarayonida nafaqat moddiy dunyo, balki o'zining ichki dunyosini ham o'zgartiradi, o'z mohiyatini amalga oshiradi.

Maks Sheler ta'kidlaganidek, qadriyatlar inson faoliyatining mazmunini belgilovchi yo'naltiruvchi kuchdir. Mehnatning o'zi ham ma'lum maqsad va qadriyatlar yo'lida amalga oshirilganda haqiqiy ma'no kasb etadi. Qadriyatlar ierarxiyasiga muvofiq, inson quyi (hissiy) qadriyatlardan oliy (ma'naviy) qadriyatlarga intiladi va mehnat bu intilishning asosiy maydonidir. Masalan, hunarmandchilikda go'zallikni yaratish, ilm-fanda haqiqatni izlash, ta'lim-tarbiyada yangi avlodni shakllantirish – bularning barchasi mehnat orqali amalga oshadigan oliy maqsadlardir. Demak, mehnatning qadriyati uning qaysi oliy ma'naviy qadriyatlarga xizmat qilishida namoyon bo'ladi.

Jamiyat taraqqiyoti uchun mehnat qadriyatining e'tirofi uning barcha a'zolarida mehnatga hurmat, halollik va mas'uliyatni tarbiyalashni talab qiladi. Bunday tarbiya jamiyatda ijtimoiy adolat va hamjihatlikning mustahkam poydevoridir. Mehnat qadriyatiga asoslangan jamiyatda har bir inson o'z qobiliyati va mehnatiga muvofiq hurmat ko'radi, natijada ijtimoiy barqarorlik oshadi. Mehnatga nisbatan ijobiy munosabat nafaqat iqtisodiy, balki ma'naviy taraqqiyotning ham garovidir. Chunki mehnat jarayonida shaxslar o'rtasida ishonch, hamkorlik va o'zaro hurmat hissi rivojlanadi.

Antoni Giddens esa zamonaviy jamiyatda mehnat shaxsning refleksiv identitetini belgilovchi omil ekanligini ta'kidlaydi[9, B-256].

Ushbu nuqtai nazarga ko'ra, mehnat faoliyati nafaqat moddiy boylik yaratish vositasi, balki shaxsning o'zini anglashi, o'z qadriyatlari va hayotiy maqsadlarini shakllantirish jarayonining ajralmas qismidir. Zamonaviy jamiyatda kasb tanlash va martaba qurish shaxsning kimligini ifodalashning muhim vositasiga aylanadi. Kishi o'zi bilan bog'laydigan va o'zini anglashga yordam beradigan mehnatni izlaydi. Shu bilan birga, mehnat sharoitlari, kasbiy majburiyatlar va nafaqat ijobiy, balki salbiy tajribalar ham refleksiv identitetni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqishga undaydi.

Zamonaviy mehnat bozorining o'zgaruvchan va beqaror tabiati bu jarayonni yanada murakkablashtiradi. Kasbiy ko'nikmalarni doimiy yangilash talabi, loyihaviy ish shakllarining tarqalishi va umrbod ta'lim zarurati shaxsni o'z identitetini barqaror emas, balki moslashuvchan va dinamik sifatida qurishga undaydi. Shaxs o'zini biror ma'lum kasb yoki lavozim bilan emas, balki o'zining ko'nikmalari, bilimlari va rivojlanish salohiyati bilan bog'lay boshlaydi.

Oila shaxsning birlamchi ijtimoiylashuv muhiti bo'lib, mehnatga munosabat aynan shu yerda shakllanadi.

Oilada bolalar o'z ota-onasining mehnat faoliyatini kuzatish, turli kasb va professionlar haqida birinchi ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ota-onaning har kuni ishga ketishi, uy vazifalarini bajarishi, shaxsiy va kasbiy mas'uliyatlarini tutishi – bularning hammasi bolaning ongida mehnatning ijtimoiy va moddiy ahamiyati haqida an'ana va qadriyatlar asosini yaratadi. Bu jarayon, ko'pincha, og'zaki mulohazalar yoki maxsus ta'limdan ko'ra ko'proq, amaliy namuna orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, oila mehnatga nisbatan ijtimoiy munosabatning birinchi "o'quv dasturi" vazifasini bajaradi.

Oilada shakllangan mehnatga munosabat, keyinchalik shaxsning professional faoliyati va umumiy hayot pozitsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, oilada mehnat qadrlangan va harakat hurmatga sazovor bo'lsa, bolalar ham o'z kelajak kasbini tanlashda mas'uliyatli yondashuvni rivojlantiradi. Aksincha, mehnat doimiy nafrat yoki begonalash obyektiga aylangan oilalarda, bolalar ish va kasbni jiddiy qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Demak, oilaning bu boradagi roli nafaqat birlamchi, balki juda uzun muddatli natijalarga ega bo'ladi.

Mehnatga munosabatning oilada shakllanishi jamiyatning iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga ham iz qoldiradi. Oilalar mehnat qadriyatlarini avlodlar o'rtasida o'tkazuvchi asosiy kanal hisoblanadi. Bu an'analar, agar ular ijodiy, halol va ijtimoiy foydali mehnatni rag'batlantirsa, jamiyatda salomatlik va barqarorlikni mustahkamlaydi. Shuningdek, kasb tanlashda oilaviy maslahat va yo'l-yo'riqlar yosh avlodning professional yo'nalishini to'g'ri belgilashga yordam beradi, bu esa o'z navbatida mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy hissa qo'shadi.

Talcott Parsons fikricha, oila ijtimoiy tizimda qadriyatlar uzatilishining asosiy mexanizmi hisoblanadi [2, B-575].

Albert Bandura nazariyasiga ko'ra, xulq-atvor kuzatish orqali shakllanadi [4, B-247]. Shu sababli, ota-onaning mehnatsevarligi motivatsiyani oshiradi, faol ijtimoiy pozitsiya kreativ fikrlashni rivojlantiradi.

Yurgen Xabermas fuqarolik jamiyatini ijtimoiy qadriyatlar shakllanishining muhim maydoni sifatida talqin qiladi [5, B-301]. Bu institutlar orqali innovatsion mehnat qadriyatlari shakllanadi, yoshlar ijtimoiy faollikka jalb etiladi.

Yangi O'zbekiston konsepsiyasi doirasida yoshlar siyosati tubdan yangilanmoqda. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev asarlarida yoshlarning tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [1, B-300].

Yurtboshimizning fikrlari va amaliy ishlari shuni ko'rsatadiki, yoshlar siyosati endi nafaqat ma'naviy-ma'rifiy yoki iqtisodiy masalalarga qaratilgan, balki yoshlarning har bir sohada faol ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan. Davlat tashkilotlari yoshlarning qonuniy huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, ularning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish ustida izchil ishlamoqda. Buning natijasida yoshlar o'z qobiliyatlarini namoyon etish, ijodiy va ilmiy izlanishlar olib borish, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishi muhimdir.

Yoshlar tashabbuskorligini rag'batlantirishning yana bir muhim jihati – bu ularning qarorlar qabul qilish jarayonlarida ishtiroki. Mahalla va viloyatlar darajasida yoshlar majlislari, yoshlar parlamentlari faoliyati kengaytirilib, yoshlarning ovozini davlat siyosatiga olib kirishga harakat qilinmoqda. Yoshlar o'z muammolarini, takliflarini bevosita yetkazish, ularning amalga oshirilishi uchun muhit yaratish – yangi yoshlar siyosatining asosiy tamoyillaridan biridir.

Shuningdek, yoshlarni zamonaviy bilim va texnologiyalar bilan qurollantirish, ularni globallashuv jarayonlarida faol ishtirokchilar qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimini isloh qilish, innovatsion yo'nalishlarni rivojlantirish, IT-sohada yoshlar salohiyatini oshirish bo'yicha ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu nafaqat yoshlarning shaxsiy o'sishiga, balki mamlakatning iqtisodiy va texnologik rivojlanishiga bevosita hissa qo'shadi.

Yangi O'zbekiston konsepsiyasi yoshlarni nafaqat kelajak, balki bugungi kunning asosiy kuchi deb biladi. Shu nuqtai nazardan, yoshlarga investitsiya qilish – mamlakatning istiqbolli rivojlanishiga investitsiya qilishdir. Yoshlar siyosatining tubdan yangilanishi bilan ularga berilayotgan ishonch va imkoniyatlar kengayib, yoshlar harakatlanishi, o'z g'oyalarini amalga oshirishi uchun cheklovlar kamaymoqda. Bu jarayon O'zbekistonning demokratik jamiyat sifatida rivojlanishida, uning byudjetini mustahkamlashda muhim rol o'playdi.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, yoshlar – bizning eng qimmatbaho boyligimiz. Ularning tashabbuskorligi, bilimi, izlanishi mamlakatning har bir sohasida yangi g'oyalar, yutuqlar va rivojlanishlar uchun asos bo'lishi lozim. Shu maqsadda yoshlar siyosati doirasida amalga oshirilayotgan ishlar izchil va muvozanatli bo'lib, yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2020. – 300 b.
2. Parsons T. The Social System. – New York: Free Press, 1951. – 575 p.
3. Bourdieu P. The Forms of Capital. – New York: Greenwood, 1986. – pp. 241–258
4. Bandura A. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977. – 247 p.
5. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. – Cambridge: MIT Press, 1989. – 301 p.
6. Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell, 1996. – 556 p.
7. Castells M. Communication Power. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 571 p.

8. Putnam R. *Bowling Alone*. – New York: Simon & Schuster, 2000. – 541 p.
9. Giddens A. *Modernity and Self-Identity*. – Stanford: Stanford University Press, 1991. – 256 p.
10. Scheler M. *Formalism in Ethics*. – Evanston: Northwestern University Press, 1973. – 620 p.

